
**GIPRID ENERGIYA OLISH TEXNALOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH HAMDA SAMARALI ISHLASH USULLARINI
TAKLIF ETISH**

Xurmatillo Izzatillayev, Nurmirza Abduhalilov, Sodiqjon G’ofurov

Namangan muhandislik-texnologiya inistituti

Annotatsiya: Ushbu maqola quyosh issiqlik energiyasini elektr energiyasiga aylantrishning yuqori samaradorlikka erishishning dolzarb muommolarini yechishda gibrid energetik qurilmalari imkoniyatlarini muhokama qilishga bag’ishlangan.

Kaliy so’zlar: simulyatsiya, fototermal, fotokonvertor, konsentratsiya, selektiv.

**IMPROVING HYBRID ENERGY TECHNOLOGIES AND PROVIDING
EFFICIENT OPERATING METHODS**

Khurmatillo Izzatillaev, Nurmirza Abduhalilov, Gofurov Sodiqjon

Namangan Institute of Engineering and Technology

Annotation: This article is devoted to the discussion of the possibilities of hybrid energy devices in solving the current problems of high efficiency of converting solar thermal energy into electricity.

Keywords: simulation, photothermal, photoconverter, concentration, selective.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Хурматилло Иззатиллаев, Нурмирза Абдухалилов, Содикжон Гофуров

Наманганский инженерно-технологический институт

Аннотация: Данная статья посвящена обсуждению возможностей гибридных энергетических устройств в решении актуальных задач высокой эффективности преобразования солнечной тепловой энергии в электрическую.

Ключевые слова: моделирование, фототермический, фотопреобразователь, концентрация, селективность.

Hozirgi kunda insoniyat hayotida energiyaga bo’lgan talab kun sari oshib bormoqda. Shu o’rinda quyosh energiyasini elektr va issiqlik energiyasiga o’tkazishda dunyoni nufuzli olimlari bir qator ishlar olib borishmoqda. Bizda ham

shu energiyadan samarali foydalanish usullarini o'rganish maqsadida, gbrid energetik qurilmalarini samaradorligini oshirish maqsadida, Elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarish uchun elementlarni birlashtirgan kogeneratsion quyosh qurilmalari asosidagi usul alohida qiziqish uyg'otadi.

Issiqlik energiyasini eng samarali ishlab chiqarish uchun issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish kerak, bu qabul qiluvchi maydonni qisqartirish va konsentratorlar yordamida quyosh nurlanishining intensivligini oshirish orqali ko'rish mumkin. Shuning uchun, ko'plab kombinatsiyalangan quyosh qurilmalari mavjud va uning CSE tarkibi.

Statsionar quyosh konsentratorlari bo'lgan fotovoltaik modullar uchun ikki tomonlama quyosh batareyalari quyosh energiyasini bir vaqtning o'zida elektr va issiqlik energiyasiga aylantirish imkoniyatini beradi.

Fotovoltaik kogeneratsiya tizimi uchun spektral diagrammalar olib taxlil qilish hamda kremniy fotoelementida elektron-teshik juftlarini shakllantirishda ishtirok etmaydigan va issiqlikka aylanadigan quyosh nurlanishining ma'lum bir kafisenti muhim qiymat ekanligini aniqlash lozim bo'ladi.

Fotoelementlarni sovutish va foydali issiqlik energiyasini elektr energiyasi bilan birgalikda olishning texnologik jihatdan ilg'or va oddiy usuli Fototermal modulni birlashtirishda ko'rib chiqilgan. Fotokonvertor panelidan issiqlikni olib tashlash uchun yuqori asinma qarshilik, ishonchlilik, mexanik va ekspluatatsion xususiyatlarga ega, shuningdek, arzon narxlardagi uyali polikarbonat plitalari ishlatiladi.

Fototermal modulni birlashtirish foydalanish qulayligi va soddaligiga e'tibor qaratadi, ammo yo'q texnologiyani quyosh energiyasi konsentratsiyasi bo'lgan qurilmalarda qo'llash ko'rib chiqiladi.

Fototermal modulni birlashtirishga qo'shimcha ravishda, o'rnatishning energiya samaradorligini oshirish uchun fotokonvertorlar va quyosh kollektorlarini birlashtirish bir necha bor taklif qilingan. Bu ishda ko'plab adabiyotlarda keltirilgan maslan namuna sifatida rasmga etibor qarataylik. **rasmda ko'rsatilgan ilgari simulyatsiya qilingan dizayn sxemasiga mos keladi.** [1-rasm]

1-rasm. Konsentratsiyalash moduli Fresnel linzalari 1, fotoelektrik konvertor 2 va sovutish trubkasi 3 dan iborat.

Yorug'lik nuqtasining kichik o'lchami va quyosh radiatsiyasining haddan tashqari yuqori oqimi zichligi tufayli fotoselning linzalarning fokusidagi joylashuvi amaliy emas. Fotoelementdan linzaning fokus tekisligigacha bo'lgan masofaning ta'sirini aniqlash uchun matematik model bo'yicha raqamli hisoblar o'tkazildi. Nurlanishning nominal intensivligi yorug'lik nuqtasining diametri tanlangan fotoselning yon tomoniga teng bo'lgan holatga to'g'ri keldi. Ko'rib chiqilayotgan holatda, tomoni 10 mm bo'lgan fotoelement simulyatsiya qilingan. Quyosh batareyalarini sovutish muammosini hal qilish va qo'shimcha ravishda issiqlik energiyasini olish imkonini beradi.

Tizim sanoat tomonidan ishlab chiqarilgan mavjud elementlarga qurilgan. Quyosh energiyasining konsentratsiyasi va quyoshga yo'naltirish tizimidan foydalanmaydi. Shuni xisobga olib biz o'z ishimizda kuqosh kallektorlarini turubalarini shaklan uzgartirish hmada bularga kelib tushayotgan quyosh nurlarini sindirish effektlaridan samarali foydalanish usullarini ko'rib chiqish dolzarb deb qaradik.

Universal quyosh elektr stantsiyasi konsentrlangan quyosh energiyasini issiqlik va elektr energiyasiga birgalikda aylantirish uchun qurilmani fotoelementlar yordamida boyitib ularni takomillashtirish maqsadga muvofiq deb qarash mumkin. Ta'riflangan qurilma konsentrator, fotodetektordan iborat va spektrning infraqizil qismini issiqlik energiyasiga aylantirish va uni suyuq issiqlik tashuvchisiga o'tkazish uchun mo'ljallangan spektral selektiv sovutish material mexanizimiga qushimcha elektr energiyasiga aylanishi mutanosib bo'ladi deb qaralmoqda.

Selektiv material konsentrlangan yorug'lik oqimining yo'lida joylashgan. Shunday qilib, spektrning infraqizil qismi quyosh nuri fotokonvertorga tushishidan oldin ham issiqlik energiyasiga aylanadi. Bu fotoselning harorat rejimini yaxshilaydi.

Konsentratsiyaning silindrsimon sxemasini o'rniga burchak simon sixema taklif qilindi, bu konsentrlangan quyosh nurlanishining intensivligining kichik qiymatlariga erishish imkonini beradi.

Silindrsimon konsentratoridan foydalanish tufayli fotoelementning yoritilishi bir xil emas va fotoelement oldidagi termal konvertorning joylashishi nafaqat infraqizil nurning foydali yutilishiga olib keladi.

Konsentrlangan quyosh energiyasi oqimi quyosh batareyasining haroratini sezilarli darajada oshiradi. Quyosh batareyasining harorat rejimini o'rganish, uni konsentrlangan quyosh nurlari oqimi bilan isitishning notekisligini hisobga olgan holda konsentratoridan issiqlik oqimini simulyatsiya qilish amalga oshirildi va bir xil va bir xil bo'lmagan yoritish uchun fotoelementlar haroratining koordinatalarga

bog'liqligi ko'rsatiladi. Haroratning ko'ndalang koordinataga sezilarli bog'liqligi borligi ta'kidlandi, bu esa samaradorlikni sezilarli darajada yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Konsentratsion elektr stansiyalarida sovutish muammosidan tashqari, quyoshga yo'naltirish muammosini hal qilishning oddiy va samarali echimini ishlab chiqish kerak ekanligini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. П.А.Бородовский, А.Ф.Булдыгин, А.С.Токарев Определение времени жизни неосновных носителей заряда в слитках кремния по релаксации фотопроводимости, измеренной на сверхвысоких частотах. // Физика и техника полупроводников. - 2004, - т. 38, - № 9. С. 1043-1049.

[2]. С.Зайнобидинов, А.О.Курбанов Кластеры атомов примеси никеля и их влияние на рекомбинационные свойства кремния. // Вестник МГТУ им. Н.Э.Баумана. Сер. Естественные науки. Россия, - 2019. - № 2. С.81-93. DOI: 10.18698/1812-3368-2019-2-81-93.

[3]. Т.Пагава Исследование рекомбинационных центров в облученных кристаллах p-Si. // Физика и техника полупроводников. - 2004, - т. 38, - № 6. С.665-669.

[4]. Ussama A.I. Elani The effective carrier lifetime measurement in silicon: the conductive modulation method. // Journal of King Saud university. - 2010, - V.22. pp. 9-13.

[5]. Kuchkarov, B., Mamatkarimov, O., Abdulkhayev, A. (2020). ICECAE IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 012027 “Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor”, Paper ID 116.

[6]. Qo'chqarov, B. X., Nishonov, A., Qochqarov, X. O., (2020). Scientific bulletin of Namangan State University, “The effect of tunneling current on the speed surface generation of charge carriers”, 1(7), 3-6.

[7]. Vlasov, S. I., Nazirov, D. N., Kuchkarov, B. K., Bobokhujayev, K. U., (2014). Influence of all-round compression on formation of the mobile charge in lead-borosilicate glass structure. “Uzbekiston Fizika Zhurnali”, 3(16), 231-233.

[8]. Kuchkarov, B. Kh., Mamatkarimov, O. O., (2019). Influence of ultrasonic action on the rate of charge formation of the inversion layer in metal-glass-semiconductor structures. “Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki”, 4(29), 125-134.

[9]. Vlasov, S. I., Ovsyannikov, A. V., Ismailov, B. K., Kuchkarov, B. H. (2012). Effect of pressure on the properties of Al-SiO₂-n-Si<Ni> structures. “Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics”, 2(15), 166-169.